

TASODIFIY HODISALAR BILAN INTERPOLYATSIYA-KVADRATUR FORMULALARI.

T.Tojiyev

FarDU dotsenti.

Ernazarova Nargiza

FarDU magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10389456>

Annotatsiya: Bu ishda tasodifiy hodisalar bilan kvadratura formulalarini qurishning umumiy usulini beruvchi lemma qo'yiladi va isbotlanadi.

Kalit so'zlar: tasodifiy hodisa, Gilbert fazo, determinant, funksional, formula, integral, skalyar ko'paytma

Аннотация: В настоящей работе представлена и доказана лемма, дающая общий метод построения квадратурных формул со случайными событиями.

Ключевые слова: случайное событие, пространство Гилберта, определитель, функционал, формула, интеграл, скалярное умножение

Quyidagi natijalar tasodifiy hodisalar bilan kvadratura formulalarini qurishning umumiy usulini beradi va hisoblash matematikasida ehtimollik yondashuvining foydaliligini ko'rsatadi.

Muayyan funksional Gilbert fazosining elementlari bo'lgan H funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Oddiylik uchun, biz og'irligi bo'lgan kvadrat integrallanuvchi funksiyalar fazosi $p(x)$ deb faraz qilamiz, shuning uchun $f, g \in H$ funksiyalar uchun skalyar ko'paytma $(f, g) = \int f(x)g(x)p(x)dx$ sifatida aniqlanadi. Tasodifiy hodisalar bilan interpolyatsiya-kvadratur formulalariga oid barcha boshqa faktlarni osonlik bilan olish imkonini beradigan quyidagi lemmani isbotlaylik.

Lemma 1. H dan olingan ikkita $\varphi_i(x), \psi(x), (i, j=1, \dots, n)$ funksiyalar to'plami bo'lsin. Quyidagi integral o'ziga xoslik bajariladi:

$$I = \int p(x_1) \dots \int p(x_n) \det \|\varphi_i(x_j)\|_1^n dx_1 \det \|\psi_k(x_j)\|_1^n dx_1 \dots dx_n = n! \det \|\varphi_i, \psi_k\|_1^n \quad (3.32)$$

Isbot. Determinant $\det \|\varphi_i(x_j)\|_1^n$ ni kengaytiramiz. (j - qator raqami) birinchi ustunning elementlariga ko'ra mos keladigan kichik Δ_j ni quyidagicha bildiradi:

$$\Delta_j = \begin{vmatrix} \varphi_2(x_1) & \varphi_3(x_1) & \dots & \varphi_n(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_2(x_{j-1}) & \varphi_3(x_{j-1}) & \dots & \varphi_n(x_{j-1}) \\ \varphi_2(x_{j+1}) & \varphi_3(x_{j+1}) & \dots & \varphi_n(x_{j+1}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_2(x_n) & \varphi_3(x_n) & \dots & \varphi_n(x_n) \end{vmatrix}$$

Uni olish

$$I = n \int p(x_2) \dots \int p(x_n) \det \left\| \varphi_i(x_j) \right\|_2^n \times \begin{vmatrix} \varphi_1(\psi_1) & \varphi_1(\psi_2) & \dots & \varphi_1(\psi_n) \\ \psi_1(x_2) & \psi_2(x_2) & \dots & \psi_n(x_2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \psi_1(x_n) & \psi_2(x_n) & \dots & \psi_n(x_n) \end{vmatrix} dx_2 \dots dx_n$$

Shunday qilib, biz uni bittaga tushirdik. determinantlardan birining tartibi va ikkinchisining qatorini integrallashgan. Ushbu operatsiyani tom ma'noda takrorlash bizni kerakli natijaga olib kelishi aniq. Lemma isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Halimovich, T. T., Mamirovich, I. S., Muminovich, K. A., Solizhonovich, A. S., & Valerievich, S. Z. (2020). Monte Carlo method for constructing an unbelised assessment of diffusion problems. European science review, (1-2), 7-12.
2. Tojiev, T. H., & Ibragimov, S. M. (2019). Numerical solutions of the cauchy problem for the generalized equation of nonisotropic diffusion. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(10), 33-41.
3. Тожиев Т, И. Ш., & Рахимов, К. (2017). Методы построения цепей маркова аппроксимирующие диффузионных задач. Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti, 156.
4. Tojiyev, T., Boynazarov, A., & Farmonov, S. (2022). Pharmacokinetics is a description of drugs and their behavior in the human body by building a mathematical model. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(13), 146-149.
5. Тожиев, Т. Х. (2000). Метод Монте-Карло для решения некоторых диффузионных задач.
6. Halimovich, T. T., & Abdurashidovich, K. A. (2022). Calculation of the exact integral by the monte carlo method. International journal of social science & Interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(12), 38-47.
7. Khalilovich, T. T. (2022). Creation of an algorithm and software complex for solving parabolic type boundary value problems by statistical modeling method. Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics, 12, 127-130.

8. Тожиев, Т., & Отахонов, А. (2018). Стохастические методы аппроксимации решения смешанной задачи для обобщенного уравнения неизотропной диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 634-636.
9. Тожиев, Т. Х., & Алдашев, И. Т. (2023). Об одном методе аппроксимация диффузионных задач. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(3), 11-17.
10. Тожиев, Т., & Уликов, Ш. (2018). Построение несмещенная и ε -смещённая оценки для решения задачи Коши для обобщенного уравнения неизотропной диффузии. Современные научные исследования и разработки, 1(5), 636-639.
11. Тожиев, Т., & Ибрагимов, Ш. (2018). Стохастические методы аппроксимации для решения диффузионных задач. In Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 13-15).

